

**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В СЕВЕРНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ****Ходжиев Фирузхон Фахридинович**докторант PhD 3 – го курса геоэкологического факультета ГОУ «ХГУ имени академик
Б.Гафурова»<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142625>

Республика Таджикистан располагает богатейшими природными ресурсами, в том числе на территории Согдийской области, сосредоточены значительные запасы серебра, свинца, цинка, сурьмы, ртути, золота, а также железной руды, соли, доломитов, нерудных строительных материалов, использование которых даст большой толчок развитию производительных сил не только области, но и страны.

В настоящее время, а в перспективе (10 - 15 лет) тем более, первоначально предстоит решение вопроса достаточного энергоснабжения при энергодефиците в Согдийской области.

Экономически выгодно и оправдано на базе использования гидроэнергетических ресурсов Зеравшан и ее притоков строительство каскада небольших и средних по мощности - до 500 тыс. кВт - гидроэлектростанций с учетом зимнего режима их водообеспеченности.

Дальнейшее эффективное развитие цветной металлургии Согдийской области тесно связано с расширением производственной базы горнорудной промышленности, внедрением новейших технологических циклов комплексного извлечения всех полезных компонентов из руды, глубокой их переработки, вплоть до получения готового металла и продукции из него.

Таджикистан по запасам свинца и цинка занимает второе место, а по добыче их в Советские годы первое в Среднеазиатском регионе. В Согдийской области известно около 200 месторождений и рудопроявлений свинца и цинка. Балансом запасов учтено 24 полиметаллических месторождения, из них 21 с промышленными и три с запасами. Эксплуатируются восемь месторождений, которые имеют комплексный характер, то есть, наряду с основными элементами - свинца и цинка, руды содержат в промышленных концентрациях серебро, медь, кадмий, висмут, золото, молибден, сурьму, флюорит, что значительно повышает их ценность для разработки.

Полиметаллические месторождения Согдийской области объединяются в четыре группы: Зарнисорскую, Адрасманскую, Консайскую и Обшаранскую. Группа месторождений Зарнисор расположена на северном склоне юго-западных отрогов Кураминского хребта. По масштабам полиметаллического оруденения в пределах месторождения различаются: крупные (Зарнисор), средние - Чалата, Сардоб, Северный Зарнисор и мелкие.

Адрасманская группа месторождений располагается на юго-восточном склоне Кураминского хребта. Эта группа характеризуется благоприятными экономическими условиями, находится в освоенном горнорудном районе. На базе этих месторождений работает Адрасманский свинцово-цинковый комбинат. Наиболее перспективными являются месторождения Канимансур, Новый Канимансур и Меридиальная зона.

Месторождения Консайской группы расположены в южной части западного Карамазара на территории горной гряды Окуртау. Их начали детально изучать еще в далёкие 1920 годы, а с 1933 г. они эксплуатируются. Содержание свинца в руде колеблется от долей процента до 6,5%, а цинка - от 0,2 до 9,3%.

Обшаранская группа месторождений расположена на северо-восточном склоне Кураминского хребта. Только на месторождениях Большой Канимансур и объектах Зарнисорского рудного поля разведано более одного миллиарда тонн свинцово-цинковых руд, большая часть которых может быть отработана открытым способом.

В Зеравшанской долине известны одно месторождение - Конинукра и ряд рудопроявлений свинца и цинка. Расположены они в бассейне реки Арчамайдон, эксплуатировались во времена Государства Саманидов еще в 9 - 10 вв. Среднее содержание свинца по месторождению - 3,25%, цинка - 0,57%, серебра - 147,2 г/т. По запасам и содержанию полезных компонентов месторождение является одним из перспективных для промышленной разработки.

Особенно богата природа Согдийской области представлена сурьмяно-ртутными месторождениями, имеющими промышленное значение. Все известные сурьмяные и ртутные месторождения и рудопроявления Таджикистана расположены в пределах Зеравшана - Гиссарского рудного пояса, который прослеживается вдоль р.